

УДК 371

DOI 10.5281/zenodo.17256419

Худоерко М. Н.

Худоерко Марианна Николаевна, старший воспитатель, МДОУ №9 г. Касли, д 151, ул. Лобашова, Касли, Челябинская область, Россия, 456835. E-mail: marianna-hudoerko@mail.ru.

Проектная деятельность как средство формирования основ трудового воспитания в ДОУ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста в контексте реализации государственной образовательной политики Российской Федерации. На основе анализа научных подходов к пониманию духовно-нравственного воспитания, авторы обосновывают значимость ценности труда как фундаментальной составляющей российской духовно-нравственной традиции. В работе представлен практический опыт МДОУ № 9 г. Касли Челябинской области по реализации инновационного проекта, направленного на формирование у старших дошкольников ценностного отношения к труду и первичных представлений о мире профессий. Особое внимание уделено описанию муниципального чемпионата «Юный мастер» как эффективной формы погружения детей в реальные практические ситуации. Результатом реализации проекта стала комплексная модель трудового воспитания, включающая методические рекомендации, сборник сценариев и программы повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, ценности, труд, дети дошкольного возраста, проект.

Khudoerko M. N.

Khudoerko Marianna Nikolaevna, senior teacher, MDOU No. 9, Kasli, 151 Lobashova St., Kasli, Chelyabinsk region, Russia, 456835. E-mail: marianna-hudoerko@mail.ru.

Project activities as a means of forming the foundations of labor education in preschool educational institutions

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of the formation of spiritual and moral values in preschool children in the context of the implementation of the state educational policy of the Russian Federation. Based on the analysis of scientific approaches to understanding spiritual and moral education, the authors substantiate the importance of the value of work as a fundamental component of the Russian spiritual and moral tradition. The paper presents the practical experience of MDOU No. 9. The Central Committee of the Chelyabinsk Region for the implementation of an innovative project aimed at forming a value-based attitude to work and primary ideas about the world of professions among older preschoolers. Special attention is paid to the description of the municipal championship "Young Master" as an effective form of immersing children in real practical situations. The result of the project was a comprehensive model of labor education, including methodological recommendations, a collection of scenarios and professional development programs for teachers.

Key words: spiritual and moral education, values, work, preschool children, project.

Современная государственная политика Российской Федерации определяет вопросы духовно-нравственного воспитания как приоритетные. Сложившаяся ситуация в российском обществе, характеризующаяся ценностной переориентацией, актуализирует необходимость возрождения духовных ценностей и усиления нравственно-патриотического воспитания молодежи. Целью данного воспитания является формирование гражданина, ответственного за благополучие своей страны, что выступает фундаментом устойчивого развития государства. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание формируют основу личности, оказывая положительное влияние на все аспекты взаимодействия индивида с окружающим миром. Это включает этическое и эстетическое развитие, формирование мировоззрения и гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, развитие интеллектуального потенциала, эмоциональной стабильности, а также общего физического и психического благополучия.

В утвержденной «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» развитие высоко-нравственной личности, разделяющей традиционные российские духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества и готовой к мирному созиданию и защите Отечества, выделено в качестве приоритетной задачи государства. Документ подчеркивает необходимость обновления образовательного процесса на основе отечественных традиций, среди которых ключевую роль играют патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

В современной науке трактовка духовно-нравственного воспитания неоднозначна. Л.М. Попов [17], О.Ю. Голубева [6] и П.Н. Устин [18] выделяют три основных направления исследований в этой области. Первое рассматривает духов-

ность как личное достояние, формируемое через приобщение к культурным и нравственным ценностям. Второе направление, распространённое в философии, акцентирует внимание на абстрагировании от внешней жизни и глубоком осмыслении познавательных, этических и эстетических аспектов [17]. Этот подход применим и к дошкольному возрасту: С.А. Козлова подчёркивает, что духовность включает удовлетворение двух ключевых потребностей — познания смысла жизни и социальной реализации через жизнь для других [11]. Третье направление трактует духовность как принцип саморазвития и самореализации, предполагающий осознание понятий добра, истины и красоты, способность к выбору и внутреннюю готовность его совершить. Это отражает овладение морально-этическими ценностями и их интеграцию в личностные установки. Данный подход исследовали Ш.А. Амонашвили [1], О.Ф. Степанова [19], В.Д. Шадриков [25], Л.И. Ларионова [12], О.А. Воронова [4] и др.

Так же в научной литературе существуют различные подходы к определению понятия ценности. Мы будем опираться на подход известного педагога и философа Л.М. Архангельского, который понимал под духовно-нравственными ценностями некие ориентиры, определяющие взаимодействие человека с объектами действительности и регулирующие его поведение, а также являющиеся основой его социальных поступков и личностного выбора [2]. Л.М. Архангельский называет ценностные ориентации одним из факторов мотивации поведения личности, основой ее личностного выбора и социальных поступков. Отметим, что традиционные духовно-нравственные ценности — это ценности устойчивые, переходящие из одного поколения к другому, унаследованные от предшествующих поколений, имеющие вневременной характер и мироохранительные по своему существу [9]. Типология и классификация понятия «ценность» раскрывалась

различными исследователями: В.П. Бездуховым [3], Д.А. Леонтьевым [13], Г.П. Выжлецовым [5] и др. Проанализировав различные классификации ценностей и ценностных ориентиров, мы хотели бы акцентировать внимание в нашем исследовании на ценности труда и социальной ответственности. В дошкольном возрасте особенно важно закладывать основы ценности труда, т.к. это способствует развитию ответственности, любви к созидательному процессу и подготовке к будущей жизни [14; 26].

В МДОУ №9 г. Касли был разработан проект, направленный на повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций по формированию у обучающихся ценностного отношения к труду и первоначальных представлений о мире профессий через «погружение» в реальные практические ситуации.

Основная идея проекта — создать модель формирования у старших дошкольников ценностного отношения к труду и первичных представлений о профессиях через погружение в реальные практические ситуации на основе успешного опыта муниципального чемпионата «Юный мастер». Проект вносит вклад в развитие системы образования Челябинской области, предлагая готовую модель и методические материалы для воспитания у дошкольников уважения к труду и первичного знакомства с профессиями. Это помогает заложить основы отношения к труду как к фундаментальной российской духовно-нравственной ценности. Проект по формированию ценностного отношения к труду у старших дошкольников реализуется в строгом соответствии с ключевыми нормативными документами Российской Федерации. В их числе Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [23], а также Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ [22], где воспитание определя-

ется как деятельность по развитию личности, включая формирование уважения к человеку труда. Проект также опирается на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [21], в котором положительное отношение к различным видам труда и творчества выступает одним из приоритетных направлений социально-коммуникативного развития детей.

Кроме того, инициатива согласуется с проектами государственной политики в сфере образования [16] и Федеральной образовательной программой дошкольного образования [24], ориентированной на разностороннее развитие ребенка в дошкольном возрасте с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, в частности, созидательного труда. Наконец, проект соответствует Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области на 2021–2025 годы, что обеспечивает его интеграцию в региональную систему образования [15].

В рамках проекта создана модель формирования трудовых ценностей, разработаны методические рекомендации и современные технологии профориентационной работы, а также организован Муниципальный чемпионат «Юный мастер». Ожидаемые результаты включают методические материалы, программы вебинаров, стажировки педагогов и сотрудничество с социальными партнёрами. Проект способствует внедрению инновационных практик трудового воспитания и профориентации в дошкольном образовании региона. Проект является инструментом повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций в области трудового воспитания обучающихся и профориентационной работы.

Устойчивость результатов проекта подтверждается его ожидаемыми эффектами, которые направлены на повышение качества трудового воспитания дошколь-

ников и эффективности профориентационной работы. В частности, по итогам реализации планируется, что педагоги дошкольных образовательных организаций активно внедрят в практику следующие инновационные элементы:

- Модель формирования ценностного отношения к труду: педагоги будут применять разработанную в МДОУ № 9 г. Касли модель для воспитания у старших дошкольников уважительного отношения к труду и первоначальных представлений о мире профессий.

- Современные технологии и методики профориентации: специалисты освою и внедрят передовые технологии и методики организации профориентационной работы, адаптированные для дошкольного возраста.

- Методические рекомендации по духовно-нравственным ценностям: педагоги будут использовать практические рекомендации по формированию у детей отношения к труду как ключевой российской духовно-нравственной ценности.

- Сборник сценариев чемпионата «Юный мастер»: в образовательный процесс будут интегрированы сценарии Муниципального чемпионата «Юный мастер», способствующие развитию творческих и трудовых навыков через игровые формы.

Эти эффекты не только укрепят профессиональные компетенции педагогов, но и обеспечат долгосрочное влияние на

развитие детей, способствуя их гармоничному становлению в обществе.

Проект по формированию ценностного отношения к труду и профориентации у обучающихся старшего дошкольного возраста в Челябинской области доказал свою эффективность на основе успешной практики чемпионата «Юный мастер». Реализуя модель погружения детей в реальные практические ситуации, проект способствует развитию уважения к созидательному труду, первичных представлений о профессиях и социально-коммуникативных навыков. Это соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и региональной Концепции профориентации.

Внедрение проекта способствует инновационному трудовому воспитанию, повышению качества дошкольного образования и подготовке детей к осознанному выбору будущей профессии. Кроме того, проект играет ключевую роль в повышении квалификации воспитателей в вопросах профориентации и духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивая их профессиональное развитие и эффективную реализацию образовательных задач. Перспективой является масштабирование опыта на региональном уровне, интеграция его в образовательные программы для устойчивого развития ценностей труда в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонашвили Ш.А. Духовная основа образования // Педагогический журнал Башкортостана. 2006. №3. С. 22–33.
2. Архангельский Л. М. Ценностные ориентации и нравственное развитие личности. Москва : Знание, 1978. 64 с.
3. Бездухов В.П., Позднякова О.К. Гуманистические ценности как системообразующее начало профессиональной деятельности педагога // СНВ. 2018. №3 (24). С. 302–306.
4. Воронова О. А. Организация и содержание духовно-нравственного воспитания младшего школьника : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Иркутск, 2006. 155 с.
5. Выжлецов Г.П. Ценность и экзистенция в современной аксиологии // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология . 2013. №4. С. 78–82.

6. Голубева О. Ю. Духовно-нравственное развитие личности в социокультурном пространстве средствами психологического тренинга // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2018. №4. С. 58–64.
7. Гребенкина Е. А. Трудовое воспитание дошкольников: традиции и инновации // Дошкольное образование. 2020. № 3. С. 18–25.
8. Дюльдина Ж. Н., Шустова Л.П. Категории «ценность» и «семейные ценности» в философских, психологических и социально-педагогических науках // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 11-1. С. 96–99.
9. Казакова Е. Ю. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Москва: Просвещение, 2018. 128 с.
10. Каченовская Л. А. Теоретические аспекты духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. № 6 (63). С. 21–29.
11. Козлова С. А. Нравственное воспитание: теоретический аспект // Дошкольник. 2015. № 1. С. 15–20.
12. Ларионова Л. И. Модель интеллектуальной одаренности и культурно-психологические факторы ее развития // Сибирский психологический журнал. 2005. №21. С. 157–161.
13. Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности // Известия ЮФУ. Технические науки. 2005. №7.
14. Логинова В. И., Бабунова Т.М. Трудовое воспитание в дошкольном возрасте / Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2019. 96 с.
15. Министерство образования и науки Челябинской области: приказ №01/123 от 22 января 2021 г. «Об организации работы по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах». URL: <https://minobr74.ru/documents/doc/11660> (дата обращения: 01.09.2025).
16. Министерство просвещения Российской Федерации: Нацпроект «Образование». URL: <https://edu.gov.ru/national-project/about/> (дата обращения: 05.09.2025).
17. Попов Л. М., Голубева О. Ю., Устин П. Н. Добро и зло в этической психологии личности / Москва: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 240 с.
18. Попов Л.М., Устин П.Н. Духовность как векторная характеристика внутреннего мира человека в когнитивно-поведенческой концепции жизненной активности // Ярославский педагогический вестник. 2023. №5 (134). С. 189–200. DOI 10.20323/1813-145X_2023_5_134_189.
19. Степанова О. Ф. Педагогические условия воспитания духовности в период дошкольного детства: специальность 13.00.07: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Екатеринбург, 2002. 196 с.
20. Теплова А. Б. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как основа патриотического воспитания. Москва: ВОО «Воспитатели России», 2021. 140 с.
21. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do/> (дата обращения: 02.09.2025).
22. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/ (дата обращения: 02.09.2025).
23. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 02.09.2025).
24. Федеральная образовательная программа дошкольного образования. URL: https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf (дата обращения: 04.09.2025).
25. Шадриков В. Д. Духовные способности. издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва: Институт психологии РАН, 2020. 182 с.
26. Шевченко Л. Л. Профориентационная работа в дошкольном образовании: духовно-нравственный аспект // Вестник МГУ. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2021. № 2. С. 112–120.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Amonashvili Sh.A. Duhovnaja osnova obrazovanija // Pedagogicheskij zhurnal Bash-kortostana.

2006. №3. S. 22–33.
2. Arhangel'skij L. M. Cennostnye orientacii i npravstvennoe razvitie lichnosti. Moskva : Znanie, 1978. 64 s.
 3. Bezduhov V.P., Pozdnjakova O.K. Gumanisticheskie cennosti kak sistemoobrazujushhee nachalo professional'noj dejatel'nosti pedagoga // SNV. 2018. №3 (24). S. 302–306.
 4. Voronova O. A. Organizacija i sodержanie duhovno-npravstvennogo vospitanija mladshogo shkol'nika : special'nost' 13.00.01 «Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija» : dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. Irkutsk, 2006. 155 s.
 5. Vyzhlecov G.P. Cennost' i jekzistencija v sovremennoj aksiologii // Vestnik SPbGU. Filosofija i konfliktologija . 2013. №4. S. 78–82.
 6. Golubeva O. Ju. Duhovno-npravstvennoe razvitie lichnosti v sociokul'turnom pro-stranstve sredstvami psihologicheskogo treninga // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Sociologija. Pedagogika. Psihologija. 2018. №4. S. 58–64.
 7. Grebenkina E. A. Trudovoe vospitanie doshkol'nikov: tradicii i innovacii // Do-shkol'noe obrazovanie. 2020. № 3. S. 18–25.
 8. Djul'dina Zh. N., Shustova L.P. Kategorii «cennost'» i «semejnye cennosti» v filosofskih, psihologicheskikh i social'no-pedagogicheskikh naukah // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2016. № 11-1. S. 96–99.
 9. Kazakova E. Ju. Duhovno-npravstvennoe vospitanie doshkol'nikov. Moskva: Prosveshhenie, 2018. 128 s.
 10. Kachenovskaja L. A. Teoreticheskie aspekty duhovno-npravstvennogo razvitija detej doshkol'nogo vozrasta // Evrazijskij Sojuz Uchenyh (ESU). 2019. № 6 (63). S. 21–29.
 11. Kozlova S. A. Npravstvennoe vospitanie: teoreticheskij aspekt // Doshkol'nik. 2015. № 1. S. 15–20.
 12. Larionova L. I. Model' intellektual'noj odarennosti i kul'turno-psihologicheskie faktory ee razvitija // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2005. №21. S. 157–161.
 13. Leont'ev D. A. Duhovnost', samoreguljacija i cennosti // Izvestija JuFU. Tehnicheskie nauki. 2005. №7.
 14. Loginova V. I., Babunova T.M. Trudovoe vospitanie v doshkol'nom vozraste / Sankt-Peterburg : Detstvo-Press, 2019. 96 s.
 15. Ministerstvo obrazovanija i nauki Cheljabinskoy oblasti: prikaz №01/123 ot 22 janvarja 2021 g. «Ob organizacii raboty po vnedreniju Konceptii organizacionno-pedagogicheskogo soprovozhdenija professional'nogo samoopredelenija obuchajushhihsja Cheljabinskoy oblasti v 2021-2025 godah». URL: <https://minobr74.ru/documents/doc/11660> (data obrashhenija: 01.09.2025).
 16. Ministerstvo prosveshhenija Rossijskoj Federacii: Nacproekt «Obrazovanie». URL: <https://edu.gov.ru/national-project/about/> (data obrashhenija: 05.09.2025).
 17. Popov L. M., Golubeva O. Ju., Ustin P. N. Dobro i zlo v jeticheskoy psihologii lichnosti / Moskva: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2008. 240 s.
 18. Popov L.M., Ustin P.N. Duhovnost' kak vektornaja harakteristika vnutrennego mira cheloveka v kognitivno-povedencheskoj koncepcii zhiznennoj aktivnosti // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2023. №5 (134). S. 189–200. DOI 10.20323/1813-145X_2023_5_134_189.
 19. Stepanova O. F. Pedagogicheskie uslovija vospitanija duhovnosti v period doshkol'nogo detstva: special'nost' 13.00.07: dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Ekaterinburg, 2002. 196 s.
 20. Teplova A. B. Duhovno-npravstvennoe vospitanie detej doshkol'nogo vozrasta kak osnova patrioticheskogo vospitanija. Moskva: VOO «Vospitateli Rossii», 2021. 140 s.
 21. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doshkol'nogo obrazovanija. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do/> (data obrashhenija: 02.09.2025).
 22. Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» po voprosam vospitanija obuchajushhihsja» ot 31.07.2020. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/ (data obrashhenija: 02.09.2025).
 23. Federal'nyj zakon "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii" ot 29.12.2012 N 273-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashhenija: 02.09.2025).

-
24. Federal'naja obrazovatel'naja programma doskol'nogo obrazovanija. URL: https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf (data obrashhenija: 04.09.2025).
 25. Shadrikov V. D. Duhovnye sposobnosti. izdanie 2-e, pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva: Institut psihologii RAN, 2020. 182 s.
 26. Shevchenko L. L. Proforientacionnaja rabota v doskol'nom obrazovanii: duhovno-nravstvennyj aspekt // Vestnik MGU. Serija 19: Lingvistika i mezhkul'turnaja kommunikacija. 2021. № 2. S. 112–120.

Поступила в редакцию: 22.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.
